

UMUMTA'LIM MAKTABLARINING BOSHQA TA'LIM BOSQICHLARI BILAN PEDAGOGIK HAMKORLIGI

Mubinova Maftuna Farhod qizi
Chirchiq davlat pedagogika universiteti
“Pedagogika nazariyasi va tarixi”
yo'nalishi 1-bosqich magistranti
Toshkent viloyati, Chirchiq shahri

Annotatsiya: *Maqolada umumta'lim maktablari, maktabgacha ta'lim va oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi pedagogik hamkorlikni tahlil qiladi. Unda uzluksiz ta'lim tizimining samaradorligini oshirish, kompetensiyalarni shakllantirish va raqobatbardosh kadrlar tayyorlashdagi roli ko'rsatib o'tilgan. Pedagogik hamkorlik ta'lim jarayonini uzviy, izchil va samarali qilishga xizmat qiluvchi muhim tamoyil sifatida ta'kidlangan.*

Kalit so'zlar: *pedagogik hamkorlik, uzluksiz ta'lim, maktabgacha ta'lim, umumta'lim maktabi, oliy ta'lim, kompetensiya.*

Abstract: *The article analyzes the pedagogical cooperation between general secondary schools, preschool education institutions, and higher education institutions. It highlights the role of continuous education in enhancing effectiveness, developing competencies, and preparing competitive specialists. Pedagogical cooperation is emphasized as a crucial principle that ensures a coherent, systematic, and effective educational process.*

Keywords: *pedagogical cooperation, continuous education, preschool education, general secondary school, higher education, competencies.*

Аннотация: *В Статье посвящена педагогическому взаимодействию между общеобразовательными школами, дошкольными образовательными учреждениями и высшими учебными заведениями. Рассматривается роль непрерывного образования в повышении эффективности, формировании компетенций и подготовке конкурентоспособных специалистов. Педагогическое сотрудничество подчеркивается как важный принцип, обеспечивающий целостный, системный и эффективный образовательный процесс.*

Ключевые слова: *педагогическое сотрудничество, непрерывное образование, дошкольное образование, общеобразовательная школа, высшее образование, компетенции.*

KIRISH

Hozirgi kunda O‘zbekiston Respublikasida barcha sohalarda keng ko‘lamli islohotlar olib borilmoqda. Xususan, ta‘lim tizimini modernizatsiya qilish va uni xalqaro standartlarga mos ravishda takomillashtirish davlat siyosatining eng muhim yo‘nalishlaridan biri sanaladi. So‘nggi yillarda ta‘limning barcha bosqichlarini zamonaviy talablarga muvofiq qayta tashkil etish hamda ta‘lim sifatini va samaradorligini oshirishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda.

Uzluksiz ta‘lim tizimining asosiy maqsadi — mustaqil fikrlaydigan, tez va to‘g‘ri qaror qabul qila oladigan, ijodkor, xalqaro talablar darajasidagi raqobatbardosh kadrlarni tayyorlashdan iborat. Ta‘lim-tarbiya jarayoni doimiy yangilanish ostida bo‘lib, unda pedagogik hamkorlik muhim ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy va uzluksiz ta‘lim tizimida yuqori samaradorlikka erishish yo‘llaridan biri — hamkorlik pedagogikasini rivojlantirishdir. Shu maqsadga erishishda ta‘lim muassasalari o‘rtasidagi hamkorlik ta‘lim tizimini rivojlantirish, takomillashtirish va samaradorligini oshirishda muhim omil sifatida e‘tirof etiladi.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 50-moddasida ta‘kidlanganidek:

“Har kim ta‘lim olish huquqiga ega. Davlat uzluksiz ta‘lim tizimi, uning turlari va shakllari, davlat va nodavlat ta‘lim tashkilotlari rivojlanishini ta‘minlaydi. Davlat maktabgacha ta‘lim va tarbiyani rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratadi. Davlat bepul umumiy o‘rta ta‘lim va boshlang‘ich professional ta‘lim olishni kafolatlaydi. Umumiy o‘rta ta‘lim majburiydir. Maktabgacha ta‘lim va tarbiya, umumiy o‘rta ta‘lim davlat nazoratidadir”[1].

Shuningdek, quyidagi me‘yoriy-huquqiy hujjatlar ta‘lim tizimini yanada rivojlantirish va pedagogik hamkorlikni mustahkamlashda asosiy yo‘nalish bo‘lib xizmat qilmoqda. Ularga:

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-maydagi “Maktabgacha ta‘lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi”[2];

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi “Xalq ta‘limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi”[3];

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 31-dekabrdagi “Oliy ta‘lim muassasalarida ta‘lim jarayonini tashkil etish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 824-son qarori kiradi [4].

Umumta‘lim maktablarining boshqa ta‘lim bosqichlari bilan pedagogik hamkorligiga Davlat maktabgacha ta‘lim tashkilotlari (DMTT), umumiy o‘rta ta‘lim maktablari hamda oliy ta‘lim muassasalari (OTM) tashkil etadi. Bu bosqichlar bir-biri bilan uzviy bog‘liq bo‘lib, uzluksiz ta‘lim tizimini asosiy tarkibiy qismini shakllantiradi.

Ta'lim jarayoni avvalo maktabgacha ta'lim bosqichidan boshlanadi. DMTTlarda bolalar 3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan davrda tahsil oladilar. Ular yosh xususiyatlariga qarab kichik, o'rta, katta va maktabga tayyorlov guruhlariga bo'linadi. Ushbu bosqichda bolalar “Ilk qadam” o'quv dasturi asosida o'z yoshlariga mos faoliyat turlari bilan shug'ullanadilar, muayyan bilim, ko'nikma va malakalarni egallaydilar.

Bu jarayonda shakllangan ilk kompetensiyalar ularning umumta'lim maktabidagi o'qish faoliyatida katta ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagoglari o'z kasbiga mas'uliyat bilan yondashmog'i lozim. Chunki maktab uchun puxta tayyorlangan o'quvchilarni yetkazib berish — aynan DMTT pedagoglarining kasbiy mahorati, malakasi va madaniyatli yondashuviga bog'liqdir.

Umumta'lim maktablarida o'quvchilar o'quvchilar 1-sinfdan 9 yoki 11-sinfgacha o'qib, dastlabki bilimlarni mustahkamlash bilan birga, mustaqil fikrlash, tahlil qilish va muammoli vaziyatlarda yechim topish ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Umumta'lim maktablaridagi pedagoglar DMTTda shakllangan kompetensiyalarni yanada rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu bosqichda olingan bilimlar ularning kasbiy yo'nalishini tanlash, Oliy ta'lim muassasalariga kirish va kelgusida jamiyatda faol o'rin egallashida poydevor bo'lib xizmat qiladi.

Oliy ta'lim muassasalari esa uzluksiz ta'lim tizimining yuqori bosqichini tashkil etadi. Ular ikki bosqichdan — bakalavriat (3–4 yil) va magistratura (1–2 yil)dan iborat. Oliy ta'limda talabalar o'z kasbiy yo'nalishlari bo'yicha chuqur bilim oladilar, mutaxassis sifatida shakllanadilar. Bu jarayonda professor-o'qituvchilarning yondashuvi, ta'lim muhitining sifat darajasi va mutaxassislik fanlarining mazmuni muhim ahamiyatga ega.

Pedagogik faoliyatda ta'lim muassasalari o'rtasidagi hamkorlikning uzviyligi shundaki, OTMlardagi tayyor kadrlar keyinchalik yana DMTT va umumta'lim maktablariga qaytib, o'z kasbiy faoliyatlarini boshlaydilar. Shu tariqa uzluksiz ta'lim tizimi yopiq sikl ko'rinishida shakllanadi — ya'ni har bir bosqich boshqasini to'ldirib, o'zaro mustahkam bog'lanadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, Davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari, umumta'lim maktablari va oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi pedagogik hamkorlik bugungi ta'lim tizimida beqiyos ahamiyat kasb etadi. Har bir bosqichning uzviy bog'liqligi uzluksiz ta'lim tizimini mustahkamlab, o'quvchilarning shaxsiy va kasbiy rivojlanishiga, o'qituvchilarning malakasini oshirishga hamda ota-ona va jamiyat bilan samarali muloqotga xizmat qiladi.

Hamkorlik pedagogikasi — bu nafaqat tajriba almashish jarayoni, balki ta'lim tizimini yaxlit, izchil va samarali faoliyat yuritishga yo'naltiruvchi muhim pedagogik tamoyil bo'lib, kelajakda ta'lim sifatini yanada oshirish, uzluksiz ta'lim tizimini rivojlantirish va raqobatbardosh kadrlar tayyorlash imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. — Toshkent: Adolat, 2023.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-maydagi PQ-4312-son qarori “Maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi to'g'risida”.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-son farmoni “Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi to'g'risida”.
4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 31-dekabrda 824-son qarori “Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonini tashkil etish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”.